

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Гуломова Н.Р.

Комитет Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16811685>

Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из ведущих причин детской заболеваемости и смертности в мире. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется около 138 млн случаев ротавирусной инфекции, которая является основной причиной диареи у детей младше 5 лет. В Узбекистане ОКИ представляют серьёзную проблему общественного здравоохранения, а их структура и распространённость зависят от типа возбудителя, возраста пациентов и места проживания.

Цель исследования: Оценить распространённость, клинические особенности и структуру острых кишечных инфекций у детей в зависимости от возраста, типа возбудителя и места проживания, с целью повышения эффективности диагностики, профилактики и лечения ОКИ в Республике Узбекистан.

Материалы и методы исследования

В работе использованы официальные статистические данные Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан. Проведён сравнительный анализ заболеваемости ротавирусной инфекцией, бактериальной дизентерией и другими сальмонеллёзами за 2019–2024 гг. Оценивались показатели по годам, возрастная структура, территориальное распределение и доля заболевших среди сельского населения.

Результаты. При анализе заболеваемости ротавирусной инфекцией в Узбекистане за 2019–2024 гг. прослеживается волнообразная динамика: в 2019 г. показатель составил 1,78 (на 100 тысяч населения), в последующие два года наблюдалось снижение — до 0,61 в 2020 г. и до минимального значения 0,41 в 2021 г., после чего с 2022 г. начался рост, достигший в 2023 г. максимального уровня 2,33, а в 2024 г. вновь снизившийся до 1,27. При анализе возрастной структуры заболеваемости за 2024 год установлено, что в отличие от других острых кишечных инфекций ротавирусной инфекции подвержено преимущественно детское население (96% случаев у детей до 14 лет). Наибольшая заболеваемость приходится на возраст 1–2 года (54% всех детских случаев), тогда как при бактериальной дизентерии этот возрастной диапазон составляет 34% случаев, а возраст 3–5 лет — 19%. Для других сальмонеллёзов доля заболевших в возрасте 1–2 лет равна 24%, а в 3–5 лет — 12%.

По территориальному распределению ротавирусная инфекция в 2024 г. чаще регистрировалась в г. Ташкент (50% всех случаев), Хорезмской (15%) и Кашкадарьинской (11%) областях. Бактериальная дизентерия чаще встречалась в Навоийской (17%) и Ташкентской (14%) областях, а другие сальмонеллёзы — преимущественно в г. Ташкент (70% всех случаев). Среди сельских жителей наибольшая доля заболевших отмечена при дизентерии (44%), тогда как при ротавирусной инфекции этот показатель составил 26%, а при сальмонеллёзе — 18%.

Выводы. Ротавирусная инфекция в Узбекистане является ведущей причиной ОКИ у детей младше 5 лет, особенно в возрасте 1–2 лет. Заболеваемость ротавирусом характеризуется выраженной концентрацией в младших возрастных группах, тогда как бактериальная дизентерия и сальмонеллёзы имеют более равномерное распределение по возрасту. Выявленные различия по регионам и среди сельского и городского населения подтверждают необходимость усиления профилактических мер, в том числе расширения охвата вакцинацией против ротавирусной инфекции и проведения санитарно-просветительной работы среди родителей и работников детских учреждений.

INNOVATIVE
ACADEMY